

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

PATRIMÔNIO EM RISCO: UMA PRIMEIRA MODERNIDADE ARQUITETÔNICA EM FORTALEZA

HERITAGE AT RISK: A FIRST ARCHITECTURAL MODERNITY IN FORTALEZA

PATRIMONIO EN PELIGRO: UNA PRIMERA MODERNIDAD ARQUITECTÓNICA EM FORTALEZA

PAIVA, RICARDO ALEXANDRE

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2011), Professor Associado DAUD-UFC e PPGAU+D+UFC, Pesquisador CNPq-PQ2, ricardopaiva@ufc.br

COSTA, MATEUS DA SILVA

Graduando em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Ceará, mateuscosta@arquitetura.ufc.br

OLIVEIRA, MARIA ÉRICA CORREIA

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Ceará, ericacorreia@arquitetura.ufc.br

RESUMO

Fortaleza, entre as décadas de 1930 e 1960, experimentou um processo de modernização e incremento da população significativos, resultando na expansão do tecido urbano, no início da verticalização e na produção arquitetônica em razão do emprego de novos materiais construtivos e tecnologias, como o concreto armado e o elevador, respectivamente. Esses avanços tecnológicos repercutiram ainda na linguagem formal dos edifícios, que se afastam das tendências historicistas e incorporam influências de estéticas racionalizantes, como o Art Déco, identificando-se como uma "modernidade pragmática". Trata-se de um acervo construído identificado como uma primeira modernidade arquitetônica na capital cearense de significativo valor cultural. No entanto, apesar da importância desse patrimônio cultural edificado para a história de Fortaleza, o que se observa atualmente é a ineficiência e a falta de efetividade de uma ação mais abrangente para a preservação e conservação dessas obras por parte do poder público e do setor privado. A recente ordem de demolição de uma das edificações mais relevantes e representativas desse período, na orla marítima da cidade, o Edifício São Pedro (1951) – tombado provisoriamente desde 2006, pela Lei Municipal nº 11.960 – evidencia a situação de risco e a ineficácia das políticas de tombamento. Além disso, em um levantamento feito com 50 obras relevantes, conforme foi documentado no Guia da Arquitetura (Proto)moderna de Fortaleza (1932-1960), apenas cinco apresentam instruções de tombamento, e reduz-se para três as edificações das quais os processos são definitivos. Assim, neste trabalho objetiva-se analisar e discutir as políticas e ações do Estado em relação aos processos de preservação do patrimônio, elencando o caso de algumas das obras produzidas no recorte temporal supracitado. O texto apoia-se em um referencial teórico que discute as manifestações de outras modernidades arquitetônicas em contextos espaciais e temporais distintos, com base em trabalhos acadêmicos e publicações. Os pressupostos práticos se ancoram em fontes primárias e secundárias, nas iconografias relativas ao período abordado, visitas técnicas e, ainda, faz uso da sistematização e documentação de 50 obras. Isto posto, como resultados esperados, busca-se

promover um debate sobre a importância da conservação, para além da documentação, para a preservação desse acervo moderno em Fortaleza. Como efeito colateral, os resultados podem servir como base para possíveis instruções de tombamento. Por fim, faz-se necessário, de um lado, ressignificar esse acervo por meio de projetos de intervenção e estratégias de reuso; de outro, investir em educação patrimonial, de forma a contribuir para a conscientização sobre o valor arquitetônico, cultural e histórico destas obras.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio. conservação. arquitetura (proto)moderna. Fortaleza. Ceará.

ABSTRACT

Between the 1930s and 1960s, Fortaleza experienced a significant process of modernization and population growth, resulting in the expansion of the urban area, the beginning of verticalization and architectural production due to the use of new building materials and technologies, such as reinforced concrete and elevators, respectively. These technological advances also had repercussions on the formal language of the buildings, which moved away from historicist tendencies and incorporated influences from rationalizing aesthetics such as Art Deco, identifying themselves as a "pragmatic modernity". This is a built heritage identified as the first architectural modernity in the capital of Ceará, of significant cultural value. However, despite the importance of this built cultural heritage to the history of Fortaleza, what can currently be observed is the inefficiency and lack of effectiveness of more comprehensive action for the preservation and conservation of these works by the public authorities and the private sector. The recent demolition order for one of the most important and representative buildings from this period on the city's seafront, the São Pedro Building (1951) - legally protected on a provisional basis since 2006 under municipal law 11.960 - highlights the risk and ineffectiveness of listing policies. In addition, in a survey of 50 relevant works, as documented in the Guia da Arquitetura (Proto)moderna de Fortaleza (1932-1960), only five have legal protection, and the number of buildings for which the processes are definitive is reduced to three. Therefore, this paper aims to analyze and discuss state policies and actions concerning heritage preservation processes, looking at the case of some of the works produced in the period. The text is based on a theoretical framework that discusses the manifestations of other architectural modernities in different spatial and temporal contexts, based on academic works and publications. The practical assumptions are based on primary and secondary sources, iconographies relating to the period covered, technical visits, and the systematization and documentation of 50 works. The expected results are to promote a debate on the importance of conservation and documentation for preserving this modern collection in Fortaleza. Consequently, the results could serve as a basis for legal protection instructions. Finally, it is necessary, on the one hand, to re-signify this collection through intervention projects and reuse strategies; on the other, to invest in heritage education to raise awareness of the architectural, cultural and historical value of these works.

KEYWORDS: heritage. conservation. (proto)modern architecture. Fortaleza. Ceará.

RESUMEN

Entre las décadas de 1930 y 1960, Fortaleza experimentó un importante proceso de modernización y crecimiento demográfico, que se tradujo en la expansión del tejido urbano, el inicio de la verticalización y la producción arquitectónica debido al uso de nuevos materiales y tecnologías de construcción, como el hormigón armado y los ascensores, respectivamente. Estos avances tecnológicos también repercutieron en el lenguaje formal de los edificios, que se alejaron de las tendencias historicistas e incorporaron influencias de estéticas racionalizadoras como el Art Déco, identificándose como una "modernidad pragmática". Se trata de un conjunto de edificios identificados como la primera modernidad arquitectónica de la capital cearense, de importante valor cultural. Sin embargo, a pesar de la importancia de este patrimonio cultural construido para la historia de Fortaleza, lo que se observa actualmente es la ineficacia y la falta de efectividad de una acción más amplia de preservación y conservación de estas obras por parte de las autoridades y del sector privado. La reciente orden de demolición de uno de los edificios más importantes y

representativos de este período en el paseo marítimo de la ciudad, el Edificio São Pedro (1951) - catalogado provisionalmente desde 2006 en virtud de la Ley Municipal 11.960 - pone de manifiesto el riesgo y la ineficacia de las políticas de catalogación. Además, en un estudio de 50 obras relevantes, documentadas en la Guía da Arquitetura (Proto)moderna de Fortaleza (1932-1960), sólo cinco tienen instrucciones de catalogación, y el número de edificios para los que los procesos son definitivos se reduce a tres. El objetivo de este trabajo es, por tanto, analizar y debatir las políticas y actuaciones estatales en relación con los procesos de preservación del patrimonio, examinando el caso de algunas de las obras producidas en el periodo mencionado. El texto se basa en un marco teórico que discute las manifestaciones de otras modernidades arquitectónicas en diferentes contextos espaciales y temporales, a partir de trabajos y publicaciones académicas. Los supuestos prácticos se basan en fuentes primarias y secundarias, iconografías relativas al periodo tratado, visitas técnicas y la sistematización y documentación de 50 obras. Los resultados esperados son promover un debate sobre la importancia de la conservación, además de la documentación, para la preservación de esta colección moderna en Fortaleza. Como efecto colateral, los resultados podrían servir de base para posibles instrucciones de catalogación. Por último, es necesario, por un lado, resignificar esta colección mediante proyectos de intervención y estrategias de reutilización; por otro, invertir en educación patrimonial para contribuir a la sensibilización sobre el valor arquitectónico, cultural e histórico de estas obras.

PALABRAS CLAVES: patrimônio. conservação. arquitetura (proto)moderna. Fortaleza. Ceará.

INTRODUÇÃO

A partir da década de 1930, Fortaleza vivenciou uma série de transformações sociais (econômicas, políticas e culturais) com impactos materiais, caracterizados pelo incremento significativo da população, pela expansão do tecido urbano, pelo início da verticalização e pela do emprego de novos materiais construtivos e tecnologias nas edificações, como o concreto armado e o elevador, respectivamente. Esse contexto resultou na modernização funcional, formal e construtiva, caracterizando uma primeira modernidade arquitetônica.

Embora a modernização¹ remonte ao século XIX, ainda ligada aos valores historicistas do Ecletismo, essa primeira modernidade se identifica com o conceito de "modernidade pragmática", cunhado por Segawa (2010) e se caracteriza pela incorporação de linguagens arquitetônicas (proto)modernas e racionalizantes, como o Art Déco.

Apesar do seu valor histórico e cultural para Fortaleza, percebe-se que esse patrimônio cultural edificado se encontra em risco: seja pela escassez de políticas de proteção efetivas, sejam pelas dinâmicas urbanas e imobiliárias no atual contexto socioespacial.

Assim, o presente artigo busca analisar e discutir as políticas e ações do Estado em relação aos processos de preservação do patrimônio, incluindo o tombamento, sistematizando a situação de algumas das obras dessa primeira modernidade arquitetônica produzidas entre 1932 e 1960. Para isso, estrutura-se na abordagem e contextualização do período citado, na análise das políticas de preservação e na apresentação da condição de conservação das obras inventariadas.

O trabalho se apoia em referenciais teóricos concernentes às manifestações de outras modernidades arquitetônicas em um contexto espacial mais amplo, fundamentados em trabalhos acadêmicos e publicações. Ademais, os pressupostos práticos são baseados em fontes primárias e secundárias, tais como artigos, teses e dissertações, livros e materiais publicados que apresentam informações sobre o tema em questão, visitas técnicas e, ainda, usufrui da sistematização e documentação de 50 obras.

Por fim, ao denunciar a condição de risco desse patrimônio cultural edificado, espera-se alertar sobre a importância de se atribuir novos usos a esses espaços e da promoção de educação patrimonial, com a finalidade de contribuir para a permanência da memória e da materialidade dessa história.

MODERNIDADES ARQUITETÔNICAS: BREVES REFLEXÕES CONCEITUAIS

A partir da década de 1920, verificam-se transformações sociais (econômicas, políticas e culturais) protagonizadas por uma elite intelectual brasileira que inicia uma tomada de consciência no que concerne à construção de uma identidade nacional moderna, influenciada pelas mudanças que dominaram a Europa entre guerras.

Nas artes, a Semana de Arte Moderna de 1922, ano do centenário da independência, materializou as discussões sobre uma produção de caráter brasileiro e antiacademista. No campo da arquitetura, o período que se inicia na década de 1920 é marcado pelas primeiras manifestações de renovação

arquitetônica, traduzidas, por Segawa (2010), como uma “modernidade pragmática”.

À essa expressão, pode-se compreender o recorte temporal entre 1922-1943, no qual é observado a adoção uma linguagem mais racional, marcada pela geometrização dos elementos decorativos, utilização de novas tecnologias e materiais construtivos, como o concreto armado. Contudo, não se rompe por completo com a cultura arquitetônica tradicional, tanto em relação à composição formal, nomeadamente em relação à manutenção da composição, como a simetria, como em relação ao emprego de ornamentação.

Para Segawa (2010), a “modernidade pragmática”, que constitui uma categoria de interpretação e não um estilo ou movimento, se desenvolve “à margem do modernismo engajado” (Segawa, 2010, p. 54), uma vez que não possui o caráter político-ideológico e nem uma doutrina que ordene suas produções, como o “modernismo programático” o faz. Além disso, apresenta uma convergência entre muitas vertentes modernizantes, como o protoracionalismo, o monumental clássico e o Art Déco, que assume o protagonismo entre essas outras modernidades arquitetônicas. A respeito disso, Paiva esclarece:

A modernidade desta vertente da arquitetura não se sustentava em nenhum pressuposto teórico ou conteúdo programático específicos, pelo contrário, se valia de influências múltiplas e contraditórias – o repertório clássico de composição decorativa associado ao uso de materiais modernos – que se manifestavam de forma diversa nas tendências Art Déco, nos exemplares de influências perretianas e no “monumental clássico” de matriz fascista (Paiva, 2008, p. 11).

Cabe destacar a relevância que teve o Art Déco como movimento cultural e artístico de alcance internacional desde que foi difundido formalmente em 1925 na “*Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes*” em Paris, tendo se desenvolvido em diversas esferas, desde a arquitetura, o mobiliário, até a escultura.

Na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos, o Art Déco encontrou um “ambiente favorável para seu pleno desenvolvimento, vindo a contribuir de maneira decisiva para a criação da imagem da metrópole moderna americana” (Campos, 2003, p. 11). Disseminou-se rapidamente nos países da América Latina em razão do seu caráter popular, autônomo e “moderno” e produziu uma linguagem plástica por todo meio construído das principais cidades latino-americanas.

No Brasil, o Art Déco representou um “conjunto de manifestações artísticas, estilisticamente coeso” (Almada, Conde, 1996, p. 9) que incorporou e absorveu elementos estéticos próprios da cultura nacional, como a arte Marajoara², de inspiração indigenista, cuja adoção é interpretada “como uma ‘aclimatação’ do estilo ao debate cultural que então se tratava no Brasil, acomodação esta também observável em certas correntes do Movimento Moderno que buscam um diálogo com a cultura nacional” (Almada, Conde, 1996, p. 10).

Como uma das mais representativas tendências (proto)modernas, o Art Déco foi “o suporte formal para inúmeras tipologias arquitetônicas que se afirmavam a partir dos anos de 1930” (Segawa, 2010, p. 62), resultando no processo de

verticalização dos principais centros urbanos e mudando, sem precedentes, a fisionomia das cidades brasileiras. Desde apartamentos residenciais, grandes edifícios comerciais nos centros, os recentes e famosos cinemas até as obras de prédios públicos, as correntes da primeira modernidade predominavam na paisagem urbana, em virtude da sua diversidade tipológica. Decerto, foi a partir da apropriação da estética Art Déco que o então Departamento de Correios e Telégrafos lançou “o mais ambicioso projeto de normalização arquitetônica oficial” (Segawa, 2010, p. 69), construindo em 10 anos, “141 agências em todo o Brasil” (Segawa, 2010, p. 70). A sua realização era o símbolo de unidade e identidade pretendida pelo Estado Novo na Era Vargas, como se constata na reprodução do mesmo projeto nas sedes da instituição em Curitiba e Fortaleza (Figura 1 e 2).

Figura 1 - Prédio dos Correios e Telégrafos no centro de Curitiba

Fonte: IBGE.³

Figura 2 - Prédio dos Correios e Telégrafos no centro de Fortaleza.

Fonte: Borges, 2007.

É no Rio de Janeiro, capital do país à época, que há um dos maiores acervos de obras (proto)modernistas e Art Déco, sejam elas particulares ou públicas, no centro da cidade ou na zona sul. São exemplares o edifício "A noite", finalizado em 1930, e a estátua do Cristo Redentor, no topo do morro do Corcovado. No entanto, não representa a totalidade, uma vez que essas primeiras manifestações arquitetônicas de caráter modernizante alcançaram o país de norte a sul, com exemplares em Belém, Goiânia, no Rio Grande do Sul e nas capitais do Nordeste como Pernambuco, Salvador e Ceará.

É necessário considerar as diversas formas que essas modernidades arquitetônicas foram processadas e, até mesmo, assimiladas. Em Fortaleza, particularmente o Art Déco foi "*veiculado pelos meios de comunicação de massa em desenvolvimento – cinema, revistas ilustradas, publicidade, rádio*" (Borges, 2007, p. 97), em um momento de transformação social, modernização e urbanização na capital cearense.

ARQUITETURA, MODERNIZAÇÃO E MODERNIDADE EM FORTALEZA (1932-1960)

A partir da década de 1930, verifica-se no Brasil um processo intenso de introdução da industrialização como paradigma de desenvolvimento material. A emergência de Vargas ao poder e a instituição do Estado Novo significou um impulso para substituição de um conjunto de relações sociais fundadas no rural e na agroexportação para práticas atreladas ao urbano e à industrialização, redundando na implementação de várias políticas e ações do governo federal com o intuito de unificação do mercado nacional via substituição de importações (Paiva, 2005).

Assim, Fortaleza e outras capitais regionais passam a compor como entrepostos comerciais a rede de produção, distribuição e consumo dos bens industrializados fabricados predominantemente na Região Sudeste, impactando no processo de modernização e urbanização da capital cearense, potencializado pelo êxodo rural em razão do quadro permanente de estiagem.

Nesse contexto, verifica-se entre a década de 1930 e 1950 um impulso para a expansão urbana e implementação de infraestruturas, bem como transformações tangíveis e intangíveis na produção da arquitetura.

Um pouco antes desse período é observado a instalação das primeiras infraestruturas básicas na cidade, como o sistema de esgoto e água, em 1927, e a substituição da energia a gás pela energia elétrica pública. Tais alterações simbolizavam o *“momento da cidade de busca por condições de crescimento e modernização e afirmação de sua posição hegemônica de centro político, econômico e cultural do Estado”* (Borges, 2007, p. 68).

Em 1932, o novo Código de Posturas do Município de Fortaleza é decretado, consequência do *“rápido desenvolvimento material e populacional de Fortaleza, já com mais de 100.000 habitantes, a problemática decorrente da desordenação urbana na cidade e a difusão de novas técnicas construtivas”* (Borges, 2007, p. 60). A partir desse momento novos planos são desenvolvidos, com objetivo de remodelar o desenho da cidade, considerando o potencial de crescimento da capital. São marcantes os planos de Nestor Figueiredo, em 1933 e o plano de Saboya Ribeiro, em 1947.

Um marco simbólico nesse processo de modernização foi em 1933, com a substituição do coreto posicionado no centro da Praça do Ferreira, importante espaço livre público, pelo monumento em cimento e argamassa de pó-de-pedra: a Coluna da Hora, materialização de um novo ímpeto de modernidade.

Essa primeira modernidade arquitetônica se alinha ao termo arquitetura (proto)moderna que, por seu turno, correspondente ao conceito assumido por Segawa (2010) como *“modernidade pragmática”*.

[...] A palavra *“proto”* (do grego *prōtos*), que expressa um sentido de primeiro ou anterior, está entre parênteses, pois pretende indicar que se trata de uma primeira modernidade arquitetônica em Fortaleza, caracterizada pela coexistência de tendências e vertentes que acompanham o ritmo da modernização da cidade e da sociedade, em consonância com o que se desenvolve em outros lugares do mundo e do Brasil (Paiva et al, 2019, p. 2).

Dentre essas tendências, o Art Déco assume o protagonismo como linguagem de atualização arquitetônica na capital, presente nas principais construções erguidas nas décadas de 1930 a 1940, com exemplares ainda na década de 1950 e, em menor intensidade, na década de 1960, coexistindo com as primeiras obras eruditas construídas na cidade e concebidas por arquitetos de formação moderna na segunda metade dos anos 50.

As primeiras edificações de referência Art Déco foram erguidas em 1932, ambas no Centro: o Centro de Saúde de Fortaleza (Figura 3), de autoria do engenheiro José Gonçalves da Justa, próximo ao Theatro José de Alencar, mas demolida na

década de 1970, em virtude da construção dos jardins para o teatro; e o antigo Mercado Municipal de Fortaleza (Figura 4), cuja autoria é desconhecida.

Figura 3 – Prédio do Centro de Saúde de Fortaleza, construído em 1932.

Fonte: Borges, 2007.

Figura 4 – Prédio Mercado Municipal de Fortaleza, construído em 1932.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Fortaleza.

É notório perceber as influências do Art Déco nas obras, cuja sobriedade é o resultado da geometrização dos elementos construtivos e da simplicidade formal. A partir de então, diversos exemplares de arquitetura (proto)moderna são construídos na cidade, cujo processo de modernização encaminhava-se para o projeto de construção de uma identidade nacional.

As principais referências desta arquitetura podem ser elencadas em cinco principais tipologias: a institucional, comercial, residencial, hoteleira e educacional. As duas primeiras apresentavam-se, em sua grande maioria, no centro de Fortaleza, local de concentração das atividades comerciais e de

serviços na época, com prédios para abrigar as funções administrativas públicas ou as salas de escritórios e consultórios médicos.

Com a expansão de Fortaleza, a partir da criação de novos bairros, surgem os edifícios verticalizados de apartamentos residenciais. No entanto, possui poucos exemplares, em razão da sua baixa adesão. Se por um lado a função residencial não era facilmente incorporada, a hoteleira, por sua vez, adotava a tipologia vertical como alternativa. Localizados no centro ou próximos da orla marítima de Fortaleza, os novos hotéis adotavam a estética Art Déco como linguagem, como exemplo cabe destacar o Lord Hotel e o Hotel Iracema no Edifício São Pedro, ambos da década de 1950.

Com a Reforma da Instrução Pública de 1922, a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública e outras políticas durante o governo de Getúlio Vargas, como aponta Paiva et al (2019), o ensino público passa por mudanças na sua estrutura tipológica. São comuns os grupos escolares, como o Grupo Escolar Presidente Roosevelt (1937), e escolas de maior porte como o Liceu do Ceará (1935) e o Centro de Educação do Ceará (1950). Some-se a isso, a Escola Industrial de Fortaleza (1952), atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.

Apesar de representar um importante momento na arquitetura e na história da cidade, são recorrentes os estados de descaracterização, de abandono ou, no limite, de demolições desse patrimônio edificado. As políticas de tombamento e de proteção não englobam a totalidade do acervo e, mesmo em casos cuja atuação é definida, a sua efetivação é questionável.

AS POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO EM FORTALEZA

As políticas de preservação que buscam resguardar o patrimônio material de Fortaleza - para além do tombamento - são oriundas das esferas federal, estadual e municipal, como já é previsto nos artigos 23 e 24 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988). Esta também introduz o Plano Nacional de Cultura (PNC), o qual reúne um conjunto de estratégias e metas para o desenvolvimento cultural a ser promovido pelo poder público, tendo como um dos objetivos a democratização do acesso a bens culturais. Além disso, o Estatuto da Cidade, promulgado em 2001, traz a proteção, preservação e recuperação do patrimônio cultural como uma das diretrizes que norteiam o desenvolvimento das funções sociais do espaço urbano (Brasil, 2001).

No entanto, observa-se que essas políticas e ações ainda são pouco implementadas na capital cearense, visto que muitos edifícios de valor histórico e cultural ainda permanecem sem proteção legal e, em alguns casos, sem um uso atribuído, não cumprindo sua função social. Por outro lado, a maioria dos exemplares protegidos estão agrupados em uma pequena porção da cidade, os quais não se expandem para áreas mais distantes do centro (Anuário do Ceará, 2024).

No âmbito estadual, os responsáveis são a Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará (SECULT-CE) juntamente com o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará (Coepa). Os órgãos foram responsáveis pela deliberação acerca das diretrizes norteadoras da política

de preservação de bens culturais do estado, o que resultou na regulamentação do patrimônio cultural estadual através da Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará, em 2004 (Ceará, 2004). Tal instrumento legal atualizou as primeiras diretrizes estaduais referentes ao patrimônio, ampliando as normas e desdobramentos das ações de tombamentos, o que inclui a proteção ao entorno dos bens.

Essa ação beneficiou edificações como o Edifício e Cine São Luiz (1958), prédio significativo da primeira modernidade arquitetônica de Fortaleza, que teve a demarcação de sua proteção ampliada de modo a amparar não só os limites da construção, mas também de seu contexto urbano (Ceará, 2004). Além disso, em 2014 o cine teatro foi requalificado e o edifício passou a sediar a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT-CE).

Na esfera municipal, a questão do patrimônio histórico já é prevista na lei que rege o ordenamento da cidade: o Plano Diretor Participativo de 2009. Nele são introduzidas as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico (ZEPH), que consistem em

[...] áreas formadas por sítios, ruínas, conjuntos ou edifícios isolados de relevante expressão arquitetônica, artística, histórica, cultural, arqueológica ou paisagística, considerados representativos e significativos da memória arquitetônica, paisagística e urbanística do Município. (Fortaleza, 2009, cap. IV, art. 153).

Apesar disso, a preservação ainda não é considerada no planejamento urbano da cidade, tendo em vista que as zonas nunca foram regulamentadas, ou seja, os índices e parâmetros dessas áreas são inexistentes. Isso abre precedentes para a viabilização de grandes obras públicas ou privadas que não seriam possíveis caso existissem normas específicas para aquela região. A ausência, alteração ou revogação de diretrizes relativas à proteção do patrimônio histórico com a finalidade de liberar a construção de empreendimento é o que Scifoni (2015) chama de ajuste do patrimônio. Tal fato objetiva a obtenção do lucro máximo no valor de troca da terra, em detrimento do valor de uso, o que faz com que a dinâmica imobiliária seja um fator negativo para a salvaguarda desses bens (Paiva, Diógenes, 2018).

Outro agente da municipalidade é o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (COMPHIC), colegiado vinculado à Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULT-For) criado em 2008. A instituição é responsável pelo levantamento, avaliação e pelas deliberações acerca do patrimônio fortalezense, inclusive a política de tombamento, e é composta por representantes do poder público e sociedade civil (Fortaleza, 2008). Todos eles, no entanto, são agentes técnicos, ou seja, não há nenhum cidadão comum.

De modo geral, o que se observa são dificuldades nas três esferas de aplicação das políticas de preservação que incidem no município de Fortaleza. Dos cinquenta edifícios (proto)modernos listados no Guia da Arquitetura (Proto)Moderna de Fortaleza (1932-1960) (Locau, 2023), apenas o Liceu do Ceará (1935), Ideal Clube (1939), Edifício São Pedro (1951), Clube Náutico Cearense (1952), Lord Hotel (1956) e o Edifício e Cine São Luiz (1958) possuem proteção legal, todos em instância municipal, sendo o São Luiz também resguardado pelo poder estadual.

A GUIA DA ARQUITETURA (PROTO)MODERNA EM FORTALEZA (1932-1960) COMO UM INVENTÁRIO

As produções arquitetônicas referentes à primeira modernidade de Fortaleza representam significativos capítulos da história da capital na primeira metade do século XX. Com o objetivo de preservar essas memórias, surgiu a ideia da construção do Guia da Arquitetura (Proto)Moderna, que traz a documentação, sistematização e divulgação de 50 edifícios emblemáticos construídos na cidade entre 1932 e 1960, reunindo as principais informações acerca desse acervo, constituindo um inventário.

A pesquisa foi realizada através de fontes primárias como artigos, teses e dissertações, livros e materiais publicados sobre o conjunto em questão. Tal investigação permitiu a elaboração de fichas que trazem dados como identificação, tipologia, autoria, data e localização da construção, além de desenhos arquitetônicos, imagens da cronologia e mapeamento dos objetos estudados, tudo de forma sintetizada.

O argumento para a escrita deste artigo se sustenta no inventário das obras presentes no guia, onde se constatou que esse acervo está ameaçado em razão das dificuldades de preservação do patrimônio cultural edificado em Fortaleza. Do total, apenas seis obras possuem proteção legal e destas apenas três são definitivas: o Ideal Clube (1939), o Clube Náutico (1952) e o Cine São Luiz (1958). Um dos bens protegidos era o Edifício São Pedro (1951), lugar de referência e memória da capital, que teve a sua demolição concluída no último dia 20 de maio de 2024, o que expressa a vulnerabilidade e ineficácia das políticas de preservação frente aos interesses econômicos. Além disso, foi levantado que onze exemplares estão descaracterizados, seis abandonados ou subutilizados e cinco demolidos (Tabela 1), o que expressa o apagamento de um importante período histórico para a arquitetura alencarina.

Tabela 1 – Obras (proto)modernas de Fortaleza e seus respectivos estados de conservação.

OBRA	ANO	USO ORIGINAL	USO ATUAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Estátua de José de Alencar	1929	Monumento	Monumento	Bom estado
Centro de Saúde	1932	Centro de Saúde	-	Demolido
Antigo Mercado Municipal	1932	Mercado	Centro Cultural do Banco do Nordeste	Requalificado
Coluna da Hora	1933	Monumento	-	Demolida
Correios e Telégrafos	1934	Correios e Telégrafos	Agência dos Correios	Bom estado
Sede do Serviço Telefônico	1934	Serviço Telefônico	Sem uso	Requalificada
Edifício Granito	1934	Edifício comercial e de serviços	Loja Madama Litta (térreo)	Requalificado
Edifício Carneiro	1935	Edifício comercial e de escritórios	Estacionamento (térreo)	Mau estado
Liceu do Ceará	1935	Educacional	Educacional	Requalificado
Edifício Parente	1936	Edifício comercial	Loja Ponto da Moda (térreo)	Requalificado

Edifício J. Lopes	1937	Edifício comercial	Loja Malharia Fontenele (térreo)	Requalificado
Grupo Escolar Roosevelt	1937	Educacional	Educacional	Bom estado
Edifício Epitácio Oliveira	1938	Edifício comercial	Complexo de condomínios	Mau estado
Faculdade de Direito	1935	Educacional	Educacional	Requalificada
Loja A Cearense	1939	Edifício comercial	Loja Zeta (térreo)	Requalificada
Ideal Clube	1939	Clube social	Clube social	Bom estado
Base Aérea de Fortaleza	193?	Base Aérea	Comando da Aeronáutica e Base Aérea	Bom estado
Clube Iracema	1940	Clube social	Sede da SEFIN	Requalificado
Edifício da Assistência Municipal	1940	Hospital	Anexo do IJF	Mau estado
Palácio do Comércio	1940	Edifício comercial e de serviços	Sede da FACIC	Requalificado
Edifício Diogo	1940	Edifício comercial e de cinema	Loja Torra (térreo)	Requalificado
Casa do Estudante	1941	Assistência social	Assistência social	Requalificada
Secretaria da Polícia	1942	Secretaria de Polícia Militar	Delegacia Geral da Polícia Civil	Requalificada
Banco do Brasil	1942	Banco	Banco	Bom estado
Instituto dos Aposentados	1943	Edifício institucional e comercial	Celene's Hotel	Requalificado
Edifício Belisa	1947	Edifício comercial e residencial	Condomínio Edifício Jonas Carlos	Requalificado
Hospital Geral do Exército	1948	Hospital	Hospital	Bom estado
Edifício Jangada	1948	Edifício comercial	Edifício comercial	Bom estado
Edifício Pajeú	1949	Edifício comercial	Sede do Tribunal de Contas do Estado do Ceará	Requalificado
Edifício São Pedro	1951	Hotelaria	-	Demolido
Clube Náutico Cearense	1952	Clube social	Clube social	Bom estado
Escola Industrial	1952	Educacional	IFCE	Requalificada
Edifício Sul América	1953	Edifício comercial	Edifício comercial	Bom estado
Igreja de Fátima	1954	Santuário	Santuário	Bom estado
Edifício Guarany	1954	Rádio	-	Demolido
Edifício Santa Helena	1955	Edifício residencial	Edifício residencial	Bom estado
Clube Líbano	1955	Clube social	-	Demolido
Rádio Uirapuru	1956	Sede de rádio	DCE-UFC	Mau estado
Lord Hotel	1956	Hotelaria	Sem uso	Mau estado
Hospital Cura D'ars	1956	Hospital	Hospital	Requalificado
Hotel Savannah	1957	Hotelaria	Edifício comercial	Bom estado
Edifício e Cine São Luiz	1958	Cineteatro	Cineteatro e sede da SECULT-CE	Requalificado
Edifício Ceará	1958	Edifício residencial e comercial	Edifício residencial e comercial	Mau estado
Edifício Pimentel	1959	Edifício residencial e comercial	Edifício residencial e comercial	Requalificado
Edifício Deodato	1959	Residencial	Residencial	Mau estado
Prédio da ACI	1959	Sede da Associação	Sede da Associação	Bom estado

		Cearense de Imprensa	Cearense de Imprensa	
Hotel San Pedro	1959	Hotelaria	Sede do CREA-CE	Requalificado
Edifício Dona Bela	195?	Residencial	Residencial	Mau estado
Antigo Prédio do INSS	195?	Sede do INSS	Edifício comercial e corporativo	Requalificado
Edifício Fortaleza	195?	Edifício residencial e comercial	Edifício residencial e comercial	Requalificado
Os edifícios em destaque são tombados.				

Fonte: Guia da Arquitetura (Proto)Moderna de Fortaleza⁴. Elaborado pelos autores.

Ao analisar as causas dessa destruição é possível apontar a dinâmica imobiliária como principal fator, uma vez que empreendedores buscam sempre a renovação, substituição e inovação de imóveis para incrementar valores e lucros. Para Scifoni (2015, p. 211), “o patrimônio torna-se obstáculo, também, quando o seu uso e apropriação social não se adaptam à lógica hegemônica que produz o espaço urbano homogêneo como condição de sua valorização”. Alinhada a esse fato, a promoção de educação patrimonial é inexistente, o que implica numa falta de compreensão dos valores cultural e histórico desses lugares (Paiva, Diógenes, 2018).

Por outro lado, ainda existe bens que resistem e se renovam apesar dos efeitos causados pela ineficácia das políticas preservacionistas. Verifica-se, com base no inventário, a existência de quinze obras requalificadas, que permaneceram com sua função inicial ou foram adaptadas para novos usos, como o Antigo Mercado Municipal, que passou a abrigar o Centro Cultural Banco do Nordeste, o Edifício Pajeú, agora sede do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e o Hotel San Pedro, onde estão as instalações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE).

As informações reunidas e sintetizadas no guia servem como materiais instrutivos capazes de orientar visitantes e pesquisadores, além de poder servir até mesmo como base para a criação de instruções de tombamento. Assim, levanta-se um debate acerca da importância de preservar o acervo remanescente da primeira modernidade arquitetônica de Fortaleza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve como objetivo problematizar a condição de risco relacionado ao patrimônio cultural edificado de uma primeira modernidade arquitetônica em Fortaleza. Apesar da existência de políticas de salvaguarda desse acervo de valor cultural e histórico, constata-se a insuficiência das ações em um contexto de complexidade socioespacial na capital cearense.

A atuação de diversos agentes é fundamental na mudança da cultura preservacionista na cidade, mas verifica-se que a ausência de cidadãos externos às organizações e conselhos na deliberação acerca de tombamentos constitui uma questão a ser repensada, pois se a cidade é um ambiente plural, feito de diferentes lugares com diferentes importâncias, o valor de uso que há para um grupo de cidadãos deveria ser um dos fatores determinantes e a população ser um dos agentes ativos no processo de valorização e preservação do patrimônio.

Desse modo, ao considerar que as políticas de preservação são também políticas espaciais, percebe-se que o espaço se torna um campo de disputa e o interesse na proteção depende de onde, como e por quem é ocupado. Entender que a imaterialidade é a essência do material (Choay, 2017) também é necessário para a construção dessas ações, visto que somente o uso e a ocupação de determinados lugares faz existir um significado para a permanência daquela construção para além do seu valor histórico.

Por fim, o caráter de denúncia presente nesse trabalho, pretende contribuir para – (i) criar um aporte teórico para os estudos sobre a história e a historiografia de distintas expressões da modernidade arquitetônica em Fortaleza, estudando seus agentes, seus atores, suas obras e seu legado; - (ii) oferecer uma contribuição prática para solucionar problemas relacionados à documentação e, conseqüentemente, à conservação do patrimônio edificado, fornecendo um inventário que sirva de base de dados e subsídios para possíveis instruções de tombamento, bem como projetos de reuso e requalificação; - (iii) Contribuir para dar visibilidade à produção da Arquitetura (Proto)Moderna em Fortaleza, a qual, além de servir como base para a atividade do Núcleo DCOMOMO CEARÁ, poderá ser uma referência para futuros estudos, consultas e pesquisas locais no âmbito do ensino, pesquisa e extensão.

AGRADECIMENTOS

À UFC, nomeadamente à Pró-reitora de Assuntos Estudantis (PRAE), que financiou a atuação de alunos na Bolsa de Iniciação Acadêmica (BIA).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMADA, M.; CONDE, L. P. Panorama do Art Déco na Arquitetura e no Urbanismo do Rio de Janeiro. In: ALMADA, M.; CONDE, L. P. **Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade, Secretaria Municipal de Urbanismo, 1996. cap. Introdução, p. 5-20.

ANUÁRIO DO CEARÁ. Ceará da Cultura, c2024. Bens Tombados. Disponível em: <https://www.anuariodoceara.com.br/ceara-da-cultura/bens-tombados>. Acesso em: 09 jul. 2024.

AZEVEDO, P. O. Crise e modernização, a Arquitetura dos anos 30 em Salvador. IN: SEGAWA, H. et al. **Arquiteturas no Brasil/ anos 80**. São Paulo: Projeto, 1988. p. 14-18.

BORGES, M. S. **Quartirão sucesso da cidade: o Art Déco e as transformações arquitetônicas na Fortaleza de 1930 e 1940**. 2007. 209 p. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. DOI 10.11606/D.16.2007.tde-27052010-115838. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-27052010-115838/pt-br.php>. Acesso em: 27 jun. 2024.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, ano CXXVI, n. 191-A, 05 out. 1988.

_____. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.** Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 29 jun. 2024.

CAMPOS, V. J. B. **O art-decô e a construção do imaginário moderno: um estudo de linguagem arquitetônica.** 2003. 118 p. Tese (Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-08022024-165102/pt-br.php>. Acesso em: 15 jun. 2024.

CEARÁ. **Lei Nº 13.078, de 20 de dez. de 2000.** Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará. Diário Oficial do Estado, Fortaleza, 2000. Disponível em: <https://www.secult.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/43/2023/10/1.4.Lei-que-cria-o-COEPSA-1.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2024.

_____. **Lei Nº 13.465, de 5 de maio de 2004.** Dispõe Sobre a Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará. Diário Oficial do Estado, Fortaleza, 2004. Disponível em: <https://bela.ce.gov.br/index.php/legislacao-do-ceara/organizacao-tematica/cultura-e-esportes/item/3934-lei-n-13-465-de-05-05-04-d-o-de-06-05-04>. Acesso em: 25 jun. 2024.

CHOAY, F. Monumento e Monumento Histórico. In: **A alegoria do patrimônio** - 6 ed, - São Paulo: Estação Liberdade: Ed. Unesp, 2017, p. 11-30.

FORTALEZA. **Lei Complementar nº 236, de 11 de ago. de 2017.** Dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de Fortaleza, e adota outras providências. Diário Oficial do Município, Fortaleza, 2017. Disponível em: <https://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/legislacao/ConsultaAdequabilidade/1-LeiComplementarN236%20de11de%20agosto%20de2017Lei%20deParcelamento%20o%20Uso%20Ocupacao%20do%20Solo-LUOS.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2024.

_____. **Lei Complementar nº 243, de 21 de dez. de 2017.** Altera o art. 313 da Lei nº 062, de 02 de fevereiro de 2009, Lei do Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza. Diário Oficial do Município, Fortaleza, 2017. Disponível em: <https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/legislacao-especifica/LEI-COMPLEMENTAR-243-2017-FORTALEZA-CE.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2024.

_____. Lei Ordinária nº 9.347, de 11 de março de 2008. Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural e natural do município de Fortaleza, por meio do tombamento ou registro, cria o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-cultural (COMPHIC) e dá outras providências. **Diário Oficial do Município.** Fortaleza, CE, ano LV, n. 13.787, 1 abr. 2008a.

LOCAU. Guia da Arquitetura (proto)moderna de Fortaleza (1932-1960), 2024. Disponível em: <https://guiarquitekturaprotomodernafortaleza.blogspot.com/>. Acesso em: 10 jul. 2024.

PAIVA, Ricardo Alexandre. **Entre o mar e o sertão: paisagem e memória no Centro de Fortaleza.** 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

PAIVA, R. A. A Escrita da História da Arquitetura Moderna Brasileira: um palimpsesto. In: SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO. 2008, Belo Horizonte. **Anais** [...]. Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da UFMG, 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/266907699_A_ESCRITA_DA_HISTORIA_DA_ARQUITETURA_MODERNA_BRASILEIRA_UM_PALIMPSESTO. Acesso em: 12 jun. 2024.

PAIVA, R. A. *et al.* Sobre o guia da arquitetura (proto)moderna de fortaleza (1932-1960). In: ANAIS DO 3º SIMPÓSIO CIENTÍFICO DO ICOMOS BRASIL, 3., 2019, Belo Horizonte. **Anais** [...]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: <https://even3.blob.core.windows.net/processos/ca1995655b4543f4b7d6.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2024.

PAIVA, R. A.; DIÓGENES, B. H. N. Dinâmica imobiliária e preservação da arquitetura moderna em Fortaleza. O passado, o presente e o futuro em questão. *Arquitextos*, São Paulo, ano 19, n. 223.02, Vitruvius, dez. 2018. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.223/7243>. Acesso em: 09 jul. 2024.

SANTOS, C. N. F. **Preservar não é tombar, renovar não é pôr tudo abaixo**. In: Revista Projeto, n. 86, São Paulo, 1986, p. 59-63.

SCIFONI, S. O patrimônio como negócio. In: **A cidade como negócio**. 1 ed. - Rio de Janeiro: 2015. p. 209-225.

SEGAWA, H. Modernidade Pragmática (1922-1943). IN: SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil (1900-1990)**. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2010. cap. 4, p. 53-76.

SILVA, G. G. Marcos da Arquitetura Moderna em Pernambuco. IN: SEGAWA, H. *et al.* **Arquiteturas no Brasil/ anos 80**. São Paulo: Revista Projeto, 1988. p. 19-27.

NOTAS

¹ A modernização compreende os processos materiais suscitados pela Revolução Industrial e, de modo geral, o Modernismo constitui a expressão cultural da modernidade, identificada com esse período de modernização.

² Manifestação artística, lançada por Edgar Vianna (Almada, Conde, 1996), que se utilizava da temática indígena (como a figura do índio, da flora e da fauna amazônica) para nomeação de edifícios e produção de materiais decorativos, como cerâmicas, altos e baixos-relevos.

³ Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=442312&view=detalhes>. Acesso em: 20 jun. 2024.

⁴ Disponível em: <https://guiarquitekturaprotomodernafortaleza.blogspot.com/p/mapas.html>. Acesso em: 10 jul. 2024